

RAQAMLI TEXNALOGIYALAR ORQALI KINO SAN’ATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Jabborova Aziza G‘ayratovna

Turon universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi

azizajabborova@90.com

Annotatsiya: Maqola raqamli texnologiyalar orqali kino san’atning rivojlanish tendensiyalarini o‘rganish va zamonaviy jamiyatda inson ma’naviyati shakllanishidagi ahamiyati masalasini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Axborot, axloq, kino san’ati, axloqiy ong, texnologiya, san’at, madaniyat, badiiy did, estetik tafakkur, amaliy san’at.

Annotation: The article is dedicated to study article is dedicated to study the trends in the development of cinema art through digital technologies and examining the issue of its significance in the formation of human spirituality in modern society.

Keywords: Information, ethics, film art, moral consciousness, technology, art, culture, artistic taste, aesthetic thinking, applied art.

XXI asrning ilk yillarida turli sohalar qatori kino san’ati ham raqamli inqilob ta’siriga tushdi. Raqamli texnologiyalarning kino san’atiga kirib kelishi qator omillar bilan izohlanadi. Xususan, kino san’atida an’anaviy tarzda ishlatib kelingan kinoplyonkalar o‘ta qimmat turar, buning ustiga ularga ishlov berish ham ancha-muncha vaqt talab qilardi. Filmlarni suratga olishda 35 mm yoki 70 mm o‘lchamdagi kinoplyonka ishlatilardi. Bu plenkalar maxsus kimyoviy moddalar asosida ishlab chiqarilgani bois ularning har bir metri katta mablag‘ga tushardi. Vaholanki, birgina katta metrajli film uchun yuzlab kilometr plyonka zarur bo‘lardi¹. Buning ustiga, plyonkada muhrlangan kadrlarni laboratoriya sharoitida kimyoviy moddalar yordamida qayta ishlash zaruriyati ham bir necha kunlarni talab qilardi. So‘ngra ushbu

¹ Блинников А. Физико-технический подход к системному увлажнению киноплёнки.// Современные инновации, системы и технологии, 2021, №3, 2021.- 36-47-с.

kadrlar rejissor va montajchilar tomonidan montaj jarayonida qo‘l bilan kesib, birlashtirib chiqilardiki, mazkur mehnattalab yumush ham katta vaqtni olib qo‘yardi². Xullasi kalom, yangi asr arafasida kino san’ati ishlatiladigan plenklar sifatini oshirish, ularga ishlov berish texnologiyalarini jadallashtirish va arzonlashtirish, suratga olingan kadrlarni montaj qilish, asarlarga sifatli ovoz berish ishlari samarasini oshirishning yangi uslub va vositalariga benihoya muhtoj edi. Raqamli texnologiyalar kino san’atini ana shunday dolzarb muammolardan xalos qildi.

Kino ishlab chiqarish jarayonidagi eng katta o‘zgarishlardan biri raqamli kameralarning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘ldi. Rejisser Jorj Lukas tomonidan 2002 yilda mashhur “Yulduzli janglar: Ikkinchi epizod” nomli badiiy filmning to‘liq raqamli kamerada suratga olinishi kino san’ati tarixida yangi bosqichni boshlab berdi. Raqamli kameralar suratga olingan kadrlarni darhol ko‘rib chiqish, mavjud xatolarni bartaraf qilish, zaruriyat tug‘ilganda epizodlarni qayta suratga olish imkonini berardi. Bu imkoniyatlar filmlarni suratga olish bilan bog‘liq ijodiy jarayonlarni sezilarli darajada yengillashtirdi³.

Raqamli texnologiyalar filmlarni sifatli montaj qilish borasida ham mislsiz imkoniyatlarni ochdi. Avvallari kinoplyonkalar montaji katta mehnat va vaqt evaziga amalga oshirilgan bo‘lsa, endilikda bu jarayonlar Adobe Premiere, Final Cut, Avid kabi raqamli dasturlar sharofati bilan tezkor va aniq ado etiladigan bo‘ldi. Taniqli rejisser Jeyms Kemeron esa o‘zining 2009 yilda suratga olingan “Avatar” nomli badiiy filmning barcha kadrlarini butkul raqamli texnologiyalar yordamida montaj qildi⁴. Yangi shakl va uslubdagi montaj reallik va virtuallik orasidagi chegarani yanada noziklashtirdi hamda tomoshabinga mutlaqo o‘zgacha estetik zavq bag‘ishladi.

Raqamli texnologiyalar zamonaviy kino san’ati rivojida yangi tendensiyalarni yuzaga keltirdi. Xususan, birinchidan, filmlarda aks ettiriladigan ijtimoiy mavzular ko‘paya boshladi. Mavzularning ko‘paygani avvalo zamonaviy kino san’ati muhim ijtimoiy muammolarning faol muhokamachisiga aylanayotganini ko‘rsatadi.

² Фунтикова С.А. Эволюция монтажных принципов в художественном кино: эстетический аспект.// Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2011, №6.- 250-254-с.

³ Артёмов В.В. Цифровые технологии в кино.// Вестник ВГИК, 2010, №1.- 132-138-с.

⁴ Аватар (фильм, 2009).// www.kinopoisk.ru/film/251733.

Insoniyatni o‘ylantirib turgan, jamiyat hayotining turli jabhalarida goh yorqin, goh g‘ira-shira ko‘zga tashlanayotgan neki muammo bor, kino ijodkorlarining intensiv munosabatlari va munozaralariga sabab bo‘lmoqda. Bu munosabatlar, o‘z navbatida, ular tomonidan yaratilgan asarlarda o‘z ifodasini topmoqda. Jumladan, zamonaviy kino asarlarida ish izlab yoki qochqin sifatida yurtini tark etgan odamlarning taqdiru-tashvishlari, yangi madaniy voqelikka moslashuv borasidagi qiyinchiliklari teran ko‘rsatilmoqda. Masalan, Yevropa va Amerikaning muhojirlar hayotini aks ettirgan filmlari tomoshabinga nafaqat Vatanidan ayri tushgan kimsaning shaxsiy dramasi, balki butun kishilik jamiyati uchun og‘riqli nuqtaga aylangan ijtimoiy-siyosiy muammoni ham ochib bermoqda⁵.

Ikkinchidan, kino san‘ati janrlari keskin transformatsiyalasha boshladi. Zamonaviy kino san‘atida janrlar an‘anaviy qoliplardan chiqib, yangicha mazmun va shakl kasb qilmoqda. O‘tgan asr kinematografiyasida melodrama, romantik komediya yoki superqahramon filmlari muayyan sxemalar asosida suratga olingan hamda montaj qilingan bo‘lsa, endilikda ular ko‘plab ijtimoiy, ma‘naviy va shaxsiy drama elementlari bilan boyitilmoqda.

Kino san‘ati janrlari o‘z-o‘zidan transforatsiyalashib qolgani yo‘q, albatta. Bunga tegishli texnologiyalarning jadal taraqqiyoti, turli millat va elat madaniyatlari o‘rtasidagi almanishuvning intensivlashuvi yo‘l ochdi. Masalan, Internet texnologiyalarining takomil topishi, ayniqsa sun‘iy intellektning vujudga kelishi kino san‘atida texnosatira nomini olgan janrning yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi. Texnosatirada zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan bog‘liq vaziyatlar hazilomuz va kinoyali tarzda ifodalanadi.

Uchinchidan, zamonaviy kino san‘atida mualliflik filmlari jadal rivojlana boshladi. Mualliflik filmi deganda rejissor yoki ssenaristning shaxsiy dunyoqarashi va ijtimoiy pozitsiyasini ifoda etgan kino asari tushuniladi. Bunday filmlarda asosiy e‘tibor tomoshabinni qiziqtirishga yoki ommaviy bozorda katta daromad topishga emas, balki ijodkorning shaxsiy g‘oyalarini ifoda etishga qaratilgan bo‘ladi. Shu bois

⁵ Деменцева Е. 5 фильмов о проблемах миграции.// postnauka.org/faq/73472.

mualliflik filmi ko‘p hollarda falsafiy mushohadalarga va zamona silsilalarining o‘ziga xos talinlariga boy bo‘ladi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, yangi asrda kishilik jamiyatining turfa jabhalarida ro‘y bergan jarayonlar zamonaviy kino san’ati va industriyasi qiyofasini tubdan o‘zgartirdi. Raqamli texnologiyalarning kino san’atiga kirib kelishi, striming platformalarining paydo bo‘lishi zamonaviy kino san’ati rivojida yangi tendensiyalarni yuzaga keltirdi. Ularning sharofati bilan filmlarda aks ettiriladigan ijtimoiy mavzular ko‘paydi, kino san’ati janrlari keskin transformatsiyalashdi, mualliflik filmlari jadal rivojlandi, filmlarning badiiy va tijoriy qiymati o‘rtasidagi muvozanat buzildi, jahon kino bozori keskin tijoratlashdi, jahon kino bozorida milliy kino o‘rnini transmilliy kino egallay boshladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Блинные А. Физико-технический подход к системному увлажнению киноплёнки.// Современные инновации, системы и технологии, 2021, №3, 2021.- 36-47-с.
2. Фунтикова С.А. Эволюция монтажных принципов в художественном кино: эстетический аспект.// Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2011, №6.- 250-254-с.
3. Артёмов В.В. Цифровые технологии в кино.// Вестник ВГИК, 2010, №1.- 132-138-с.
4. Аватар (фильм, 2009).// www.kinopoisk.ru/film/251733.
5. Деменцева Е. 5 фильмов о проблемах миграции.// postnauka.org/faq/73472.